

मधुमेह टाईप-2 के रोगियों की फासिटिंग ब्लड शुगर पर योगिक मुद्राओं एवं होम्योपैथी मदर टिंचर के प्रभाव का अध्ययन

अशोक पचोरी¹ एवं ओम नारायण तिवारी²

1. शोधार्थी, योग विभाग, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करोंदी, कटनी, मध्य प्रदेश,
Email: ashok4ayush@gmail.com Mob.: 6265203961
2. संकायाध्यक्ष एवं प्रोफेसर, योग विज्ञान संकाय, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड,
Email: dromnarayantiwari@gmail.com, Mob.: 9425838247

Received : 02/06/2023

1st BPR : 08/06/2023

2nd BPR : 13/06/2023

Accepted : 20/06/2023

Abstract

प्रस्तुत शोध प्रबंध वर्तमान भौतिकवादी परिदृश्य में भयाभय मधुमेह टाईप-2 की समस्याओं का विश्लेषण यदि सूक्ष्मता से किया जाए तो यह देखा जा रहा है कि वर्तमान में बढ़ते हुए तनाव, अतिमहत्वाकांक्षा, अनियंत्रित जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें, व्यायाम की कमी आदि के कारण होने वाली चयापचय संबंधी विकृति के कारण सबसे अधिक मधुमेह रोगी आज हमारे देश में पाये जाते हैं। आज पूरे विश्व का चिकित्सा जगत मधुमेह रोगियों के तेजी से बढ़ते हुए बिस्फोटक आंकड़ों को देखकर चिंतित है। विश्व जनसंख्या की लगभग 25 प्रतिशत आवादी मेटाबोलिक सिंड्रोम से पीड़ित है तथा विश्व में मधुमेह मृत्यु का एक मुख्य कारण है।

डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार विश्व में लगभग 442 करोड़ मधुमेह रोगी हैं। डब्ल्यू.एच.ओ. ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ डायबिटीज 2016 के अनुसार यह संख्या वर्ष 2030 में दोगुनी हो जायेगी। सन् 2000 में भारत में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या भारत में 3 करोड़ 17 लाख थी जो वर्ष 2030 में लगभग 8 करोड़ (80 मिलियन) से अधिक हो जायेगी और भारत विश्व में मधुमेह की राजधानी बन जायेगा जो बहुत ही चिंता का विषय प्रतिवर्ष मधुमेह के कारण हजारों लोगों की असमय ही मौत हो जाती है प्रस्तुत शोध पत्र में मधुमेह के प्रबंधन हेतु योगिक मुद्राओं और होम्योपैथी मदर टिंचर के प्रभाव के तुलनात्मक अध्ययन को सुझाया गया है जिससे मधुमेह जैसे रोगों से छुटकारा प्राप्त कर स्वस्थ जीवन लाभ प्राप्त हो सकें।

Key words: योगमुद्राएं, होम्योपैथिक मदर टिंचर, मधुमेह, प्रबंधन, ब्लडशुगर, चयापचय, इन्सुलिन, रक्तपरीक्षण, आहार, कोशिकाएं।

परिचय:

डायबिटीज मेलेटस (डी.एम.) जिसे मधुमेह कहा जाता है यह चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है। जिसमें रक्त शर्करा उच्च स्तर पर होती है, इस कारण पेशाब का बार बार आना होता है तथा प्यास की बढ़ती होती है और भूख में भी वृद्धि होती है। उच्च कैलोरी युक्त भोजन और गतिहीन आलसी दिनचर्या मधुमेह के प्रमुख कारण हैं।

प्रकार : मधुमेह के मुख्य प्रकार और उनके लक्षण निम्नांकित हैं—

टाईप-1 मधुमेह: यह 10.20 प्रतिशत लोगों में पाई जाती है। मधुमेह की यह अवस्था इन्सुलिन उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं के विघटन हो जाने के कारण उत्पन्न होती है।

- लक्षण:**
- (1) इसमें इन्सुलिन की आवश्यकता होती रहती है
 - (2) यह मुख्यतय: बच्चों और वयस्कों में होती है (40 से कम आयु वर्ग में)
 - (3) इसकी उत्पत्ति आकस्मिक होती है
 - (4) इसमें कभी संक्रामक रोग, दर्द, वजन कम होना शामिल हैं।

टाईप-2 मधुमेह:— यह मुख्य रूप से वयस्कों में 80.90 प्रतिशत पाई जाती है।

- लक्षण:**
- (1) अत्याधिक भूख लगना
 - (2) अत्याधिक प्यास लगना
 - (3) अत्याधिक पेशाब लगना
 - (4) वजन कम होना

- (5) जी मिचलाना
- (6) आंखों में चकाचौंध होना
- (7) हमेशा थकाहुआ महसूस करना
- (8) संक्रमण की अधिक संभावना

मधुमेह की आहट:

निम्नांकित पूर्व संकेतों से मधुमेह रोगियों को पहचान जा सकता है जिसे मधुमेह की आहट कहते हैं।

- (1) हाथ पैरों में जलन
- (2) मुख स्निग्धता
- (3) गुरुता की क्रियाशीलता
- (4) मूत्र का मधुर और सफेद रंग का होना
- (5) आलस्य
- (6) अत्याधिक तृष्णा
- (7) दुर्गन्धता
- (8) दांतों पर मैल का जमना
- (9) नखवृद्धि
- (10) अत्याधिक गंदेले मूत्र का बार-बार आना
- (11) गर्दन के पीछे त्वचा पर काला दाग जो साफ नहीं होता है।
- (12) पलकों के पास पीले पैच का होना
- (13) हाथ की उंगलियों की चमड़ी मोटी होना
- (14) कोहनी और कांख के पास त्वचा का रंग गहरा होना
- (15) चिड़चिड़ाहट होना

निदान:

मधुमेह के निदान हेतु निम्न परीक्षण किये जाते हैं।

- (1) रक्त परीक्षण :- प्लाज्मा में ग्लूकोज का स्तर पता करने हेतु एफबीएस, पीपीबीस, आरबीएस
- (2) मूत्रपरीक्षण:- मूत्र में ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन की मात्रा तथा कोशिकाओं की उपस्थिति जांचने हेतु सूक्ष्मदर्शी परीक्षण

मधुमेह का प्रभाव परीक्षण:-

- (1) एचबीए1सी:- रोग किस चरण में है और उसके उपचार का निर्धारण करने हेतु परीक्षण
- (2) लिपिड प्रोफाइल:- कोलस्ट्रॉल, ट्राईग्लिसराईड, एलडीएल, एचडीएल का स्तर पता लगाने हेतु परीक्षण
- (3) रक्त यूरिया:- सीरम क्रिएटिनिन आदि का परीक्षण
- (4) ई.सी.जी:- हृदय परीक्षण हेतु
- (5) फण्डस:- नेत्र परीक्षण हेतु

मधुमेह रोगियों हेतु आहार विहार:-

अपथ्य कारक आहार:- शक्कर, मिठाईयां आइसक्रीम मीठे विसकुट, शहद, कोल्ड ड्रिंकस, आलू अरबी, वैगन, समस्त कंद, उड़द दाल, मांस, मदिरा शराब, वीडो सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, डिब्बा बंद आहार, अचार मुरब्बा, भैंस का दूध, काजू मूंगफली पिण्ड खजूर, अंजीर मुंका आदि।

पथ्य कारक आहार:- जौ और मिक्स आटे की रोटी, चना मूंग अरहर कुलथी की दाल, लोकी परवल तोराई, टिण्डा, रागी समा, मौसमी फल पालक, बथुआ मेथी की भाजी, करेला छाछ, मडुआ का सेवन करना चाहिए कैथ लहसुन की चटनी नींबू का अचार फीका दूध जौ का दलिया आदि सेवन करना चाहिए।

उद्देश्य:- प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य मधुमेह के टाईप 2 से पीड़ित रोगियों पर योग और होम्योपैथी के प्रभाव का अध्ययन योगिक मुद्राओं के विशेष संदर्भ में ज्ञात करना है।

1. मधुमेह के उपचार में नए विकल्प की प्रासंगिकता खोजना।
2. मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त होने वाली मुद्राओं की विवेचना व महत्व स्थापित करना।
3. रोगी को योग का महत्व समझाना और ततसंबंधी उचित कार्यक्रम तैयार करना।
4. मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त होने वाली योग मुद्राओं की उपुक्तता निधारित करना।
5. योग के चिकित्सात्मक स्वरूप एवं सिद्धांतों की पुनर्स्थापना करना।
6. योग की स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाओं का विश्लेषण करना।
7. रोगीको मधुमेह के विषय में उचित ज्ञान एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत करना, ताकि रोगी सामान्य ओर सक्रिय जीवन जी सके।

परिकल्पना:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पना यह है कि प्रायोज्यों के "मधुमेह टाईप-2 पर योग मुद्राओं और होम्योपैथी औषधि का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।"

न्यायदर्श:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु प्रायोज्यों न्यायदर्श के रूप में जिला भोपाल म.प्र. के शा. होम्योपैथी औषधालय/चिकित्सालय कबीटपुरा, भोपाल के (50+50) कुल 100 मधुमेह रोगियों का चयन कर उनके दो समूह बनाये गये। जिसमें नियंत्रित समूह एवं प्रायोगिक समूह के रूप में क्रमशः 100 रोगियों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि से किया गया है।

शोध विधि:-

न्यायदर्श के रूप में चयनित किये गये, प्रायोज्यों को निर्धारित विधि तंत्र के अनुसार कार्य रूप दिया गया है तथा मधुमेह रोगियों के दो समूह बनाये गये हैं प्रत्येक समूह में 50-50 मधुमेह रोगियों को रखा गया है। जिसमें एक समूह नियंत्रित और दूसरा प्रायोगिक समूह है। प्रायोगिक समूह के रोगियों को चयनित योग मुद्राओं का अभ्यास कराया गया है तथा होम्योपैथी मदर टिचर 'साइजेजियम जमवोलिकम' की 20 बूंद आधा कप पानी के साथ सुबह शाम सेवन कराई गई है तथा नियंत्रित समूह के रोगियों को न तो चयनित मुद्राओं का अभ्यास कराया गया है और न ही होम्योपैथी मदर टिचर साइजेजियम जमवोलीनम का सेवन करवाया गया है मात्र औषधि के नाम पर प्लेसीबो दी गई है, दोनों समूहों के रोगियों का प्रत्येक तीन-तीन माह पर प्रशिक्षण पूर्व एवं पश्चात (एफ.बी.एस). फास्टिंग ब्लड शुगर का परीक्षण किया गया तथा परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का सारणीयन कर सांख्यिकी विश्लेषण किया गया है एवं विश्लेषण तालिका 1 एवं 2 के आधार पर प्राप्त परिणामों से शोध के निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं।

तालिका -1

प्रायोगिक समूह (प्रथम) एवं नियंत्रित समूह के मधुमेह रोगियों के पूर्व एवं पश्चात परीक्षण के आधार पर उन के फास्टिंग ब्लड शुगर "खालीपेट"(F.B.S.) पर योग मुद्राओं व होम्योपैथी मदरटिचर्स के प्रभाव को दर्शाती तालिका-

प्रायोगिक समूह (प्रथम)				F.B.S.	नियंत्रित समूह			
1/8/2020 Pre	2/11/2020 Post-1	4/2/2021 Post-2	6/5/2021 Post-3		1/8/2020 Pre	2/11/2020 Post-1	4/2/2021 Post-2	6/5/2021 Post-3
160.4	130.8	122.7	100.3		138.5	135.7	140.3	141.2
150.5	140.8	125.6	100.5		140.5	150.7	150.6	150.9
140.4	130.6	128.5	105.2		145.4	150.3	153	155.8
170.8	150.5	135.7	95.3		136.5	140.7	150.3	165.4
256.3	240.6	200.5	150.7		145.5	136.8	140.3	141
198.4	175.8	140.6	100.9		150.3	150.5	155.4	156
156.8	130.7	110.6	90.6		144.7	145.4	150.5	151
155.5	135.8	125.7	90.5		160.8	155.6	160.3	170.5
138.7	130.8	120.5	90.3		135.4	140.7	140.3	141
140.5	129.7	120.8	96.5		160.5	162.2	158.3	164.7
140.6	135.7	120.5	85.9		155.6	160.4	160.7	162.8
150.5	145.7	136.8	100.5		160.7	160.3	165.2	165.3
200.5	150.7	145.4	140.6		170.4	170.7	165.9	167.9
182.4	135.7	120.5	115.8		166.5	168.7	170.3	171
170.6	130.5	130.4	126.8		155.5	150.4	158	160.6
140.5	135.8	120.7	95.8		140.7	145.5	144.6	150.2
200.8	150.9	140.7	140.9		145.3	150.5	150.7	160.4
170.5	132.5	130.3	100.4		160.9	160.6	155.4	165.5
178.5	136.9	120.7	100.5		138.4	135.3	138.5	140.3
160.8	135.7	130.3	100.5		142.5	144.2	145	147.8
198.4	155.8	140.6	100.9		160.3	162.5	166.4	175.5
230.5	180.6	140.7	110.8		156.8	160.6	162.6	165.3
180.9	160.6	150.5	140.4		145.8	138.6	140.3	144.7
190.6	140.9	130.7	110.5		140.2	145.6	145.7	150.5
140.4	135.6	120.7	95.8		136.5	140.7	140.6	145.4
190.4	180.5	140.7	110.4		144.1	144.5	148.7	150.9
198.4	140.8	130.6	100.9		150.6	155.9	155.5	150.3
200.8	150.9	128.7	120.9		145.4	148.6	150.3	155.5
170.5	144.5	130.3	100.4		156.4	158.6	160.2	163.7
178.5	155.9	125.7	100.5		144.5	147.8	151.4	157.4
160.8	142.7	135.3	128.2		156.5	160.3	162.9	165.7
178.6	142.4	135.8	122.6		140.3	139.2	145.6	150.2
240.9	230.5	180.6	140.7		135.7	138.2	140.5	145.6
210.8	180.9	150.6	124.5		140.6	145.9	157.4	150.1
140.4	135.7	130.9	128.5		150.4	155.3	158.2	163.5
178.5	142.9	130.7	100.5		145.4	145.3	150.2	155.5
160.8	155.7	130.3	100.5		140.8	145.5	150.3	155.7
198.4	175.8	150.6	140.9		135.3	140.6	148.4	150.2
230.5	180.6	132.7	110.8		145.8	138.5	140.7	145.3
165.3	135.4	120.6	100.8		140.7	140.5	145.8	145.9
176.3	168.7	140.4	120.5		150.8	151.5	155.4	160
145.3	140.6	135.7	100.9		156.7	160.5	164.9	170.4
156.2	133.5	110.8	95.9		145.6	150.4	150.6	155.3
160.5	130.6	120.7	96.9		150.2	154.6	160.7	160.5
190.3	160.5	140.8	120.7		140.4	145.7	147.8	150.3
160.3	140.5	130.8	120.7		150.5	155.3	160.6	160
168.5	135.9	120.7	100.5		160.5	165.4	165.7	170.6
180.5	150.5	140.3	120.4		155.3	160.4	165.7	166.7
166.2	143.5	123.8	99.9		190	195	200	210
140.5	120.6	110.9	98.9		150	160	160	165
8753	7479.8	6639.7	5493.3		7456.7	7566.7	7706.7	7885

तालिका – 1.1

प्रायोगिक समूह (प्रथम) एवं नियंत्रित समूह के मधुमेह रोगियों के पूर्व एवं पश्चात परीक्षण के आधार पर उनके फास्टिंग ब्लड शुगर “खालीपेट” (F.B.S.) पर योग मुद्राओं व होम्योपैथी मदरटिचर्स के प्रभाव को दर्शाती तालिका।

समूह	परीक्षण	संख्या	मध्यमान M ₁	मानक विचलन (SD)	मध्यमान का मध्यमान M ₂	
प्रायोगिक समूह प्रथम	1/8/2020 पूर्व	50	175.1	27.8	147.45225	
	2/11/2020 पश्चात-1	50	149.6	23.6		
	4/2/2021 पश्चात-2	50	132.8	15.6		
	6/5/2021 पश्चात-3	50	109.9	16.2		
नियंत्रित समूह	1/8/2020 पूर्व	50	149.1	10.6		
	2/11/2020 पश्चात-1	50	151.3	11.2		
	4/2/2021 पश्चात-2	50	154.1	10.9		
	6/5/2021 पश्चात-3	50	157.7	11.9		
योग		400	1179.618			

तालिका – 1.1.1

समूह	परीक्षण	M ₁	M ₁ - M ₂	(M ₁ - M ₂) ²	(M ₁ - M ₂) ² × 50	SD	(SD) ²	(SD) ² × 49
प्रायोगिक समूह प्रथम	पूर्व	175.06	27.60775	762.18786	38109.393	27.774074	771.399	37798.56
	पश्चात-1	149.596	2.14375	4.5956641	229.7832	23.57722	555.885	27238.379
	पश्चात-2	132.794	-14.65825	214.86429	10743.215	15.562296	242.185	11867.068
	पश्चात-3	109.866	-37.58625	1412.7262	70636.309	16.198131	262.379	12856.592
नियंत्रित समूह	पूर्व	149.134	1.68175	2.8282831	141.41415	10.581513	111.968	5486.4522
	पश्चात-1	151.334	3.88175	15.067983	753.39915	11.158535	124.513	6101.1322
	पश्चात-2	154.134	6.68175	44.645783	2232.2892	10.860744	117.956	5779.8322
	पश्चात-3	157.7	10.24775	105.01638	5250.819	11.934413	142.43	6979.08
योग					128096.62			114107.1

तालिका – 1.1.2

Source of Variation	d.f.	Sum of Squares	Mean Square	F-Ratio	P- Value
Between Groups:	7	128096.6218	18299.5174	62.86559783	<0.0001
Within Groups:	392	114107.0962	291.0895311		

Degree of freedom -7, 392

Minimum value at 0.05 level 2.0329

Minimum value at 0.01 level 2.685

आरेख क्र.-1

प्रायोगिक समूह (प्रथम) एवं नियंत्रित समूह के मधुमेह रोगियों के पूर्व एवं पश्चात परीक्षण के आधार पर उनके फास्टिंग ब्लड शुगर “खालीपेट” (F.B.S.) पर योग मुद्राओं व होम्योपैथी मदर टिचर्स के प्रभाव को दर्शाता आरेख।

परिणाम

तालिका (एनोवा टेबिल) कमांक 1 एवं 2 के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि प्रायोगिक समूह एवं नियंत्रित समूह के मधुमेह रोगियों के पूर्व एवं पश्चात परीक्षण के आधार पर उनके फासिटिंग ब्लड शुगर "खालीपेट" (एफबीएस) पर योग मुद्राओं और होम्योपैथी मदर टिंचर के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

प्राप्त सांख्यिकी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रायोगिक समूह के मधुमेह रोगियों के पूर्व परीक्षण का मध्यमान 175.1 तथा मानक विचलन 27.8 प्राप्त हुआ है जबकि इसी समूह के परीक्षण पश्चात मध्यमान क्रमशः पश्चात 1, 2, 3, के 149.6, व 132.8 एवं 109.9 तथा मानक विचलन क्रमशः 23.6 एवं 15.6 एवं 16.2 प्राप्त हुए हैं। इसी तरह नियंत्रित समूह के मधुमेह रोगियों का पूर्व परीक्षण का मध्यमान 149.1 तथा मानक विचलन 10.6 प्राप्त हुआ है, जबकि इसी समूह के मधुमेह रोगियों का परीक्षण उपरांत मध्यमान क्रमशः पश्चात 1, 2, 3, के 151.3 एवं 154.1 एवं 157.7 तथा मानक विचलन क्रमशः 11.2, 10.9, एवं 11.9, प्राप्त हुए हैं। दोनों समूहों के मध्यमान वर्ग 18299.5174 तथा 291.0895311 है। सांख्यिकी विश्लेषण से प्राप्त एफ अनुपात का मान 62.86559783 प्राप्त हुआ है, जो सार्थकता के निर्धारित मान 2.685 से अधिक है। प्रायोगिक समूह के मधुमेह रोगियों को प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर योग मुद्रा अभ्यास और होम्योपैथी मदर टिंचर का सेवन कराया गया।

अभ्यास के पूर्व लिये गए परीक्षण एवं अभ्यास उपरांत लिए गए परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि योग मुद्राओं एवं होम्योपैथी मदर टिंचर का मधुमेह रोगियों की फासिटिंग ब्लड शुगर (F.B.S.)को प्रभावित करता है। जबकि नियंत्रित समूह के मधुमेह रोगियों के पूर्व एवं पश्चात परीक्षण का फासिटिंग ब्लड शुगर (F.B.S.) में कोई विशेष भिन्नता नहीं देखी गई है।

आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रायोगिक समूह के अभ्यास पूर्व एवं पश्चात परीक्षण के आधार पर यह देखा गया है कि योग मुद्रा अभ्यास एवं होम्योपैथी मदर टिंचर के उपयोग से मधुमेह रोगियों के फासिटिंग ब्लड शुगर में अंतर आया है। अर्थात् अभ्यास के पूर्व उनकी फासिटिंग ब्लड शुगर अधिक थी और अभ्यास उपरांत अर्थात् प्रत्येक तीन माह के पश्चात उनकी फासिटिंग ब्लड शुगर में निरन्तर कमी देखी गई है।

निष्कर्ष:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उद्देश्य और परिकल्पना के आधार पर सांख्यिकी विश्लेषण के उपरांत प्राप्त परिणामों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जिन रोगियों को योग मुद्रा अभ्यास एवं होम्योपैथी मदर टिंचर का सेवन नहीं करावाया गया उनकी तुलना में जिन रोगियों को योग मुद्रा अभ्यास एवं होम्योपैथी मदर टिंचर का सेवन करावाया गया उनकी फासिटिंग ब्लड शुगर कम प्राप्त हुई है। इस प्रकार परिणाम यह दर्शाता है कि कि मधुमेह के प्रबंधन में योग मुद्रा अभ्यास एवं होम्योपैथी मदर टिंचर साइजेजियम जमवोलीनम का उपयोग सार्थक पाया गया है।

अध्ययन का महत्व:-

शोध अध्ययन द्वारा देखा गया है कि योग मुद्राओं का अभ्यास नहीं करने वाले रोगियों की ब्लड शुगर की तुलना में योग मुद्राओं का अभ्यास करने वाले रोगियों की ब्लड शुगर पर योग मुद्राओं का सार्थक प्रभाव पड़ता है मधुमेह रोगियों को योग मुद्राओं का नियमित अभ्यास कराए जाएं तथा साथ में होम्योपैथी मदर टिंचर साइजेजियम जमवोलीनम का सेवन निर्धारित मात्रा में करावाया जाये तो मधुमेह को नियंत्रित कर उसका प्रबंधन किया जा सकता है तथा रोगी सामान्य और संतुलित जीवन यापन कर सकते हैं। अतः नीति निर्धारकों, तथा चिकित्सा शिक्षा नीति एवं शोधार्थियों को इस अध्ययन के परिणाम जरूर लाभान्वित करेंगे एवं इस दिशा में शोधकार्य को बढ़ावा देंगे।

संदर्भ ग्रंथ:-

1. विनोद कुमार (2016 कामपलीमेनटरी थेरेपी इन मेडिसिन 25 (2016) 104-116
2. अन्नथा कृष्णा बी.एस. (2016) आई जे एस आर-इंटरनेशनल जर्नल आफ साइसटिफिक रिसर्च
3. स्वामी निरंजनान्द सरस्वती (2001 घैरण्ड संहिता, विहार योग भारती, मुंगेर, बिहार पृष्ठ क्रमांक 231 से 272
4. स्वामी निरंजनान्द सरस्वती, (2004 आसन प्राणायाम, मुद्रा बंध विहार योग विद्यालय, मुंगेर, बिहार संस्करण वर्ष 2004 पृष्ठ क्रमांक 298 से 323
5. स्वामी सत्यानंद सरस्वती (2008 मधुमेह ओर योग, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार पृष्ठ क्रमांक 214 से 222
6. स्वामी सत्यानंद सरस्वती, योगिक मेनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजिज योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार पृष्ठ क्रमांक 56 से 68
7. डॉ. रमेश पुरी, मुद्रा चिकित्सा, योगाचार्य ओशो नानक ध्यान मंदिर, सोनीपत, हरियाणा पृष्ठ क्रमांक 26 से 40
8. डॉ. आर.एच. लता, (2011 मधुयोग विशेषांक प्रथम संस्करण स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेगलौर पृष्ठ क्रमांक 28 से 41

9. स्वात्माराम 2001 हटप्रदीपिका, कृत योग मंदिर समिति केवल्यधाम श्रीमन्माधव लोनावाला पुणे द्वितीय संस्करण 2001 पृष्ठ क्रमांक 74 से 115
10. स्वामी सत्यानंद सरस्वती, 2003 रोग ओर योग, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार वर्ष 2003 पृष्ठ क्रमांक 119 से 129
11. डा. आर.एच. लता, 2015 मधुयोग विशेषांक द्वितीय संस्करण 2015, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बंगलौर पृष्ठ क्रमांक 25 से 40
12. डा. मनोज शर्मा, 2015 आसन प्रणायाम क्रियाओं द्वारा मधुमेह का प्रबंधन, पी.एच.डी. शोध कार्य वर्ष 2015/16 महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, म.प्र.।
13. महर्षि वेद विज्ञान 2016 भावतीत ध्यान के अभ्यास से हृदय रोग वाले मरीजों इन्सुलिन प्रतिरोधता में कमी, का अध्ययन सन्दर्भ आर्काइन ऑफ इन्टरनल मेडिसिन 166रू1218-1224 2016 प्रकाशक महर्षि वेद विज्ञान प्रकाशन, भोपाल, म.प्र. वर्ष 2016 पृष्ठ क्रमांक 18
14. कपिल एच के 2001 आनुसंधान विधियां भार्गव पब्लिकेशन आगर पृ 86 दृ 122
15. तिवारी ओम नारायण योग विज्ञान का परिचयात्मक स्वरूप पृष्ठ 3 से 6 प्रकाशन पं सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, 2006

